

Ağız ve Diş Sağlığı Bakım Alışkanlıkları

The Habits of Oral and Dental Care

Seda Başar¹

Asiye Uğraş Dikmen²

1. Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Halk Sağlığı Bölümü, Tezli Yüksek Lisans Öğrencisi
2. Gazi Üniversitesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Danışman Öğretim Üyesi

Öz

Ağız hastalıkları, diş çürükleri ve periodontal hastalıklar, dünya genelinde en yaygın bulaşıcı olmayan sağlık sorunları arasında yer almaktadır. Bu hastalıklar, kötü ağız bakım alışkanlıklarıyla doğrudan ilişkilidir ve tedavi edilmediğinde sağlık üzerinde ciddi tehditler oluşturabilir. Diş çürükleri, genellikle bakterilerin diş yüzeyinde birikmesi sonucu oluşurken, periodontal hastalıklar diş etlerinin iltihaplanmasıyla karakterizedir. Bu hastalıkların çoğu önlenebilirken, erken tedavi genellikle birinci basamak sağlık kuruluşları düzeyinde yapılmaktadır. İyi bir ağız ve diş sağlığı, yemek yemek, nefes almak ve konuşmak gibi temel ihtiyaçların yanı sıra genel vücut sağlığı için de kritik bir rol oynamaktadır. Ayrıca, ağız sağlığı ile sistemik hastalıklar arasında bağlantılar olduğu da araştırmalarla ortaya konmuştur. Bu derlemenin amacı, ağız ve diş sağlığı bakım alışkanlıkları hakkında bilgi vermek ve toplumda bu konuda farkındalığı artırmaktır. Ağız sağlığını korumak, sadece bireyler için değil, toplum sağlığı açısından da büyük önem taşımaktadır. Sağlıklı ağız ve dişler, daha iyi bir yaşam kalitesi sağlar ve sağlık sorunlarının önlenmesine katkıda bulunur. Bu nedenle, düzenli diş kontrolleri ve uygun ağız bakım yöntemleri, herkesin benimsemesi gereken alışkanlıklardır.

Anahtar Kelimeler: Ağız Ve Diş Sağlığı, Diş Hekimliği, Diş Çürüğü, Periodontal Hastalık, Bakım, Alışkanlık, Diş Fırçalama.

Abstract

Oral diseases, dental caries, and periodontal diseases are among the most common non-communicable health issues worldwide. These diseases are directly related to poor oral hygiene habits and can pose serious health threats if left untreated. Dental caries typically develop due to the accumulation of bacteria on the tooth surface, while periodontal diseases are characterized by inflammation of the gums. Most of these conditions are preventable, and early treatment is often provided at the primary healthcare level. Good oral and dental health plays a critical role not only in basic needs such as eating, breathing, and speaking but also in overall body health. Furthermore, research has shown connections between oral health and systemic diseases. The aim of this review is to provide information about oral and dental health care habits and to raise awareness in the community regarding this issue. Maintaining oral health is crucial not only for individuals but also for public health. Healthy teeth and gums contribute to a better quality of life and help prevent health problems. Therefore, regular dental check-ups and appropriate oral care practices are habits that everyone should adopt.

Keywords: Oral and Dental Health, Dentistry, Dental Caries, Periodontal Disease, Care, Habit, Tooth Brushing.

Alıntı Şekli / Cite this article as: Başar S, Uğraş Dikmen A. Ağız ve Diş Sağlığı Bakım Alışkanlıkları. SOYD. 2024;5(2):65-69

Sorumlu Yazar / Corresponding Author:

Seda Başar, Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Halk Sağlığı Bölümü,
Tezli Yüksek Lisans Öğrencisi
E-mail: dt.sedabasar@gmail.com

1.GİRİŞ

Diş yüzeyinde oluşan bakteriyel plağın mekanik ya da kimyasal uzaklaştırılması, ağız ve diş sağlığı bakımının temelini oluşturmaktadır. Mekanik temizlik, dişler ile periodontal dokuların sağlığının korunması için diş fırçası, diş ipi ve ara yüz temizleyicileri kullanılarak ve yaşam boyu uygulanması gereken temizliktir. Kimyasal temizlikte gargaralar, antibiyotikler ve tükürük enzimleri gibi ajanlar kullanılarak mikrobiyal dental plak ve ağız pH değeri hedef alınmaktadır.¹

2.LİTERATÜR BİLGİSİ

Periodonsiyum; dişi destekleyen dokulara denilmektedir. Diş eti, periodontal ligament, kök sementi ve kribriform tabakadan (alveolar bone proper) oluşmaktadır. Periodonsiyumun ana görevi; dişlerin, çenelerin kemik dokusuna bağlanması ve ağız boşluğunun çiğneme mukozasının yüzey bütünlüğünün korunmasıdır.²

2.1. Periodontal Hastalık ve Diş Taşı

Periodonsiyumda meydana gelen bakteriyel enfeksiyonlara karşı, konak bağışıklık sistemi tarafından oluşturulan inflamatuvar yanıtır.² Diş taşı, diş yüzeyinde biriken dental plağın olgunlaşarak mineralize olması durumudur.²

2.2. Diş çürüğü ve Diş Aşınmaları

Biyofilmdeki bakteriler, fermente edilebilir karbohidratları parçalayarak asit oluşturması sonucu, ortamdaki pH düşerek diş dokularının organik bileşenlerinde yıkıma yol açmaktadır. Bu kayıp diş dokularında kimyasal çözünme sonucu geri dönüşümsüz olarak meydana gelerek diş çürüğünü oluşturmaktadır.³

Dişlerin çürük olmayan lezyonları; çürük ve travma dışındaki etkenlerin sebep olduğu geri dönüşümsüz diş kayıplardır. ⁴ Atrizyon; birbirine temas eden diş yüzeylerinde sürtünme kuvveti etkisiyle oluşan fizyolojik kayıplardır. ⁵ Abrazyon; patolojik atrizyon olarak da tanımlanabilen, çiğneme kuvvetlerinin dışındaki mekanik kuvvetlerin neden olduğu aşınma türüdür. ⁴ Erozyon; diş plağındaki bakterilerin oluşturduğu asitler ile ilgili olmayan asitlerin neden olduğu geri dönüşümsüz diş dokusu kaybıdır. ⁵ Abfraksiyon; mine ve dentin dokusunun anormal yükler karşısındaki bükülmesi sonucu diş dokusunda görülen yıkımdır. Diş aşınmalarının kontrolü ve önlenmesinde en önemli husus etiyolojik faktörün ortadan kaldırılmasıdır. Diş dokusunda meydana gelen yıkımlar ise restorasyonlar yapılarak işlevsel ve estetik bozuklukların çözümü sağlanmaktadır.³

2.3. Parafonksiyonel Alışkanlıklar

Estetik ve fonksiyonel pek çok probleme yol açan parafonksiyonel alışkanlıkların kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir. Temporomandibular eklem ve ilgili kas dokularının da bu değerlendirmelerde yer alması önem teşkil etmektedir. Parafonksiyonel alışkanlıklar şu şekilde görülmektedir: Parmak emme, diş sıkma (bruksizm), çiğneme alışkanlıkları, dil alışkanlıkları, dudak veya yanak ısırma, ağız solunumu, yeme bozuklukları ve kötü beslenme alışkanlıkları, alkol ve uyuşturucu kullanımı, ağızdaki yabancı cisimler.⁴

2.4. Ağız Bakımını Etkileyen Bazı Sistemik Faktörler

Ağız bakımını etkileyen periodontal hastalık, diş taşı, çürük ve diş aşınmaları gibi lokal nedenler dışında önemli olan; ağız kokusu (halitozis), ağız kuruluğu (ksero stomi), hamilelik dönemi, anne sütü alımı ve radyoterapi gibi bir takım sistemik faktörler bulunmaktadır. Ağız kokusu: Her bireyde sabahları görülen fizyolojik bir durum olup tükürük akışının normale dönmesi ile ortadan kalkan bir durum olmakla birlikte, dil sırtından kaynaklı, boğaz-sinüs kaynaklı, sindirim kanalı kaynaklı, alt solunum yolları kaynaklı nedenlerle ya da yalancı halitozis denilen psikojenik kaynaklı nedenle görülebilmektedir. Fizyolojik durum dışındaki ağız kokusunun tedavisi etiyolojiye yönelik olarak yapılmaktadır. ⁶ Ağız kuruluğu: Tükürük akışının azalmasına yol açan nedenlerden dolayı görülmektedir. Yaşlanma ile fizyolojik olarak ya da bazı ilaçlar, kemoterapi, baş boyundan alınan radyoterapi uygulamaları gibi sistemik nedenler ve tükürük bezi fonksiyon bozukluğu, tükürük bezi hastalıkları ile tükürük bezi kanalı tıkanıklığı gibi lokal nedenlerden patolojik olarak kaynaklanmaktadır.^{7,8,9}Hamilelik dönemi: Fizyolojik ve hormonal pek çok değişikliğin görüldüğü bu dönemde diş etinde inflamatuvar değişiklikler gebelik dönemi dışındaki dönemlere göre daha yüksek görülmektedir.¹⁰ Anne sütü: İlk 6 aylık dönemde alındığında diş çürüğüne karşı koruyucu etkisi olduğu, ilk 12 aydan sonra ise çürüklerde artış ile ilişkili olduğu gösterilmiştir.¹¹ Radyoterapi: Baş boyundan alınan radyoterapi sonrası tat alma bozukluğu, mukozit, enfeksiyonlar, disfaji gibi akut değişiklikler ile radyasyon çürükleri, periodontal sorunlar, trismus, çene kemiği yapısında değişiklikler ve osteoradyonekroz gibi değişiklikler meydana gelmektedir. Bu nedenle bu dönemde ağız hijyenini üst seviyede tutmak ve radyoterapi öncesinde tüm diş tedavilerini yaptırmak, düzenli diş hekimi kontrollerini ihmal etmemek önemlidir.⁷

2.5. Oral Hijyen eğitimi

Sağlık profesyonelleri tarafından verilen oral hijyen eğitimi ağız ve diş sağlığı bakım alışkanlıklarının oluşması ve devamlılığının sağlanması için gerekmektedir. Her birey için tek tip bir ağız bakımı rutini oluşturmak yerine bireyin alışkanlıklarını, beslenme düzenini dikkate alarak bir eğitim planı oluşturulması, eğitimin sözlü ve eğitim modelleri üzerinden uygulamalı olarak gösterilmesi önemlidir.¹² Düzenli diş muayenesi, bebeklik döneminin ilk 6 ayında ya da diş sürmesinden itibaren yılda iki kez yapılması gerekmektedir. Düzenli kontroller ile var olan problemler tespit edilerek, ileride ortaya çıkabilecek sorunların önüne geçilmesi ve ağız-diş sağlığı bilgi düzeyindeki artış sağlanmaktadır.^{13,14} Diş hekimi korkusu; genellikle önceki olumsuz deneyimlerden kaynaklanmaktadır. Bu duruma sahip bireylerin psikolojik destek alabilmeleri için diş hekimleri tarafından ilgili tıbbi birime yönlendirilmeleri gerekmektedir.¹⁵

2.6. Ağız Bakım Rutini

Ağız bakımında dental plağın kaldırılması ve periodontal enfeksiyonların önlenmesi için diş fırçalama, diş ipi kullanımı ve dil yüzeyi temizliği uygulamaları mekanik temizliğin ayrılmaz bir bütünüdür. Dişlerin yanağa bakan bukkal yüzeyleri, dile bakan lingual yüzeyleri, damağa bakan palatinal yüzeyleri ve çiğneyici yüzeyleri için diş fırçası temel ajandır. Diş fırçası ile diş macununun birlikte kullanılması ağız bakımı rutininin ana uygulamasıdır. Dişlerin birbirine bakan ara yüzleri bir diğer ifade ile aproksimal yüzeyleri için ise diş ipi kullanımı gerekmektedir. Geniş ara yüz boşlukları için ise ara yüz fırçası kullanılmaktadır. Mekanik temizliğe ek gargaralar, kimyasal temizlik ajanları olarak kullanılmaktadır. Diş fırçalama için orta sertlikteki bir fırça ile sabah ve akşam 2-3'er dakika uygulama süresi etkin bir temizlik sağlamaktadır. Diş fırçalama sonucu değiştirilmesi gereken diş fırçası için en uygun süre 3 ayda bir olmaktadır.^{13,16,17,18,19}

2.7. Türkiye'de ve Dünya'da Ağız ve Diş Sağlığı Bakımı

Sağlık Bakanlığı Sağlık İstatistikleri Yıllığı'nda belirtilen verilere göre diş hekimine yapılan müracaat sayıları (tüm sektörler) 2022 yılında 53.261.198, kişi başına diş hekimine müracaat sayısı (tüm sektörler) Türkiye'de 0,62'dir.²⁰ Avrupa'da ise bu sayı 5'tir. Diş taşı olan 35-44 yaş grubundaki bireylerin kadınlardaki oranı %58,8 erkeklerdeki oranı %70,9 olup, 65-74 yaş grubunda kadınlardaki oranı %54,2 erkeklerdeki oranı %55,5'tir. Hiç diş çürüğü olmayan bireylerin oranı; 5 yaş grubunda %30,2 12 yaş grubunda %38,9 15 yaş grubunda %38,8

35-44 yaş grubunda %24,2'dir. En az bir diş kaybı olan bireylerin oranı; 5 yaş grubunda %3,4 12 yaş grubunda %7,9 15 yaş grubunda %16,2 35-44 yaş grubunda %89,3 65-74 yaş grubunda %93,4'tür. Total dişsizlik oranı; 35-44 yaş grubunda %2,6 65-74 yaş grubunda %48'dir. CPI sağlık segment oranı; 35-44 yaş grubunda %15,7 65-74 yaş grubunda %14,3'tür.²¹

Türkiye İstatistik Kurumu Türkiye Sağlık Araştırması verilerine göre çocuklarda son 6 ay içinde görülen hastalık türleri incelendiğinde ağız ve diş sağlığı sorunları; 2022 yılında 0-6 yaş çocuklarda %5,3 oran ile 4. sırada, 7-14 yaş çocuklarda %11,2 ile 3. sırada izlenmiştir.²²

Türkiye İstatistik Kurumu Türkiye Çocuk Araştırması verilerine göre 2022 yılında, anneleri/temel bakım verenleri tarafından 3-17 yaş grubundaki çocuklardan günde en az bir kere diş fırçaladığı belirtilenlerin oranı %66,5'tir. Bu grupta günde sadece bir defa fırçalayanların oranı cinsiyete göre kız çocuklarında daha fazla olup oran %36,7 iken erkek çocuklarında ise %34,1'dir. Günde birden fazla diş fırçalayanların oranı ise kız çocuklarında %36,7 iken erkek çocuklarında oran %26,0'dır. Yaş grupları ilerledikçe diş fırçalayan çocukların oranında artış görülmüştür. Günde birden fazla diş fırçalayan 3-5 yaş grubundaki çocukların oranı %21,3 iken 13-17 yaş grubunda ise oran %39,3'tür.²²

Türkiye'de yılda kişi başına düşen diş fırçası sayısı 2014 yılında 0,95 adet, 2015 yılında 1adet, 2016 yılında 1 adet olup, yılda kişi başına macun kullanımı 2014 yılında 87 ml, 2015 yılında 91 ml, 2016 yılında 89 ml'dir. Batı ülkelerinde 2007 yılında kişi başına macun kullanımı Fransa'da 346 ml, Almanya'da 457 ml, İtalya'da 378 ml, İngiltere'de 359 ml, Amerika'da 400 ml'dir.²³

Dünya Sağlık Örgütü'nün 2019 yılındaki verilerine göre dünya genelinde 3,5 milyar insanın ağız hastalıklarından etkilendiği görülmektedir. Tedavi edilmeyen diş çürükleri 2,5 milyar insanı, şiddetli periodontal hastalık 1 milyar insanı ve total diş kaybı 350 milyon insanı etkilemiştir.²⁴ 1-9 yaş arası çocuklarda tedavi edilmemiş süt dişi çürüğünün yaygınlığı Amerika'da %42,6 Almanya'da %29,1 Hindistan'da %43,3 Birleşik Krallık'ta %19,5 Japonya'da %39,5 Türkiye'de %43,8 Suudi Arabistan'da %53,2 Yeni Zelanda'da %18,7 oranında görülmektedir.²⁵ 5+ yaş grubundaki kişilerde tedavi edilmemiş daimi diş çürüğünün yaygınlığı Amerika'da %24,3 Almanya'da %31,7 Hindistan'da %43,3 Birleşik Krallık'ta %30,6 Japonya'da %25,8 Türkiye'de %38,6 Suudi Arabistan'da %38,8 Yeni Zelanda'da %26,4 oranında görülmektedir.²⁶

15+ yaş grubundaki kişilerde şiddetli periodontal hastalığın görülme sıklığı Amerika'da %15,7 Almanya'da %27,4 Hindistan'da %21,8 Birleşik Krallık'ta % 10,6 Japonya'da %20,6 Türkiye'de %18,9 Suudi Arabistan'da %10,8 Yeni Zellanda'da %21,6 oranındadır.²⁷ 20+ yaş grubundaki kişilerde dişsizliğin görülme sıklığı Amerika'da %10,2 Almanya'da %11,7 Hindistan'da %4,0 Birleşik Krallık'ta %12,0 Japonya'da %11,7 Türkiye'de %12,0 Suudi Arabistan'da %5,0 Yeni Zellanda'da %15,8 oranındadır.²⁸ Kişi başına düşen şeker bulunabilirliği (g/gün) Amerika'da %90,7 Almanya'da %100,6 Hindistan'da %53,8 Birleşik Krallık'ta %81,7 Japonya'da %44,2 Türkiye'de %83,8 Suudi Arabistan'da %82,9 Yeni Zellanda'da %131,7 oranındadır.²⁹ 10.000 nüfus başına düşen diş hekimi sayısı 2022 yılında Amerika'da 5.986, 2021 yılında Almanya'da 8.545, 2022 yılında Birleşik Krallık'ta 4.931, 2020 yılında Hindistan'da 1.596, 2020 yılında Japonya'da 8.316, 2022 yılında Suudi Arabistan'da 6.564, Türkiye'de 2021 yılında 4.701, 2022 yılında Yeni Zellanda'da 5.035 tir.³⁰

3. SONUÇ

Ağız ve diş sağlığı bireylerin yaşam kalitesini direkt olarak etkileyerek genel sağlık üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Düzenli olarak yapılan diş fırçalama, diş ipi kullanımı, diş hekimi kontrolleri çürük ve periodontal hastalıkların önlenmesinde ve tedavi edilebilir problemlerin gözden kaçmamasında kritik bir rol oynamaktadır. Sosyoekonomik durum, eğitim seviyesi ve pek çok kültürel faktör gibi değişkenler bireyin ağız ve diş sağlığı alışkanlıklarının belirleyicisidir. Çeşitli eğitim programlarıyla ve görsel modeller üzerinde diş fırçalama tekniklerinin, diş ipi kullanımının, dil yüzeyi temizliğinin gösterilerek başta çocuklar olmak üzere tüm bireylerin eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi sağlanmalıdır.

Ülkemizde ya da dünyada çürük ve periodontal hastalıkların görülme oranlarındaki farklılıkların pek çok faktöre bağlı olduğu unutulmamalıdır. Bu farklılıklar sosyodemografik özellikler dışında bireyin özellikle şeker gibi karyojenik gıdaları tüketim sıklığına, çürük önleyici gıdaları tüketim sıklığına, diş fırçası ve macununa ulaşım imkanlarına, diş sağlığı hizmetlerin ayrılan bütçeye ve hizmete ulaşım olanaklarına bağlı olarak değişiklik göstermektedir.

Sonuç olarak, ağız ve diş sağlığı için, günlük ağız bakımı rutininin etkin ve doğru bir şekilde uygulanması, düzenli diş hekimi kontrollerinin ihmal edilmemesi, var olan ağız ve diş sağlığı problemleri ile parafonksiyonel alışkanlıkların etiyojisini ortadan kaldırarak tedavilerinin yapılması önemlidir. Gelecekte ağız ve diş sağlığına

yönelik kapsamlı ve sağlık programları arasında multidisipliner bir yaklaşımın geliştirilip programlanması ile toplum genelinde sağlık düzeyinin artırılmasına katkı sunulacaktır.

KAYNAKLAR

1. Öztek, Z. Halk sağlığı kuramları ve uygulamalar (Birinci Baskı). Ankara: Bireklam Arısı; 2020.
2. Lang, P. N., Lindhe, J. Klinik periodontoloji ve diş hekimliğinde implant uygulamaları. (Çev. Ö. D. Çetiner ve N. Ö. Kurtuluş.). (Altıncı Baskı). Ankara: Nobel Tıp Kitapevleri; 2017.
3. Banerjee, A., & Watson, T. F. Picard's manual of operative dentistry (Ninth Edition). London: Oxford University Press; 2011.
4. Gold Stain, R. E., Chu, S. J., Lee E. A., & Stappert, C. F. J. Ronald E. Goldstain's esthetics in dentistry (Third Edition). USA: Wiley Blackwell; 2018.
5. Gard, N., & Garg, A. Textbook of operative dentistry (Second Edition). India: Jaypee Brothers Medical Publishers; 2013.
6. Aydın M. Teşhisten tedaviye ağız kokusu, Adana: Nobel Tıp Kitapevleri; 2008.
7. Akkaş, İ., Toptaş, O., & Özcan, F. Ağız kuruluğu. Acta Odontologica Turcica, 2014;31(1), 54-60.
8. Frydrych, A. M., Dry mouth: xerostomia and salivary gland hypofunction. The Royal Australian College of General Practitioners, 2016;45(7), 488-492.
9. Özkan, G., & Kanlı, A. Ağız ortamında yaşlanma ile birlikte görülen değişimler. İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2012;46(3), 68-78.
10. Laine, M. A. Effect of pregnancy on periodontal and dental health. Acta Odontologica Scandinavica, 2002;60(5), 257-264.
11. Tham, R., Bowatte, G., Dharmage, S. C., Tan, D. J., Lau, M. X. Z., Dai, X., Allen, K.J., & Lodge, C. J. Breastfeeding and the risk of dental caries: a systematic review and meta-analysis. Acta Paediatrica Nurturing The Child, 2015;104, 62-84. DOI:10.1111/apa.13118
12. Alkan, Y. A. Diş hekimliği ve diş hekimliği öğrencilerinin oral hijyen eğitimi hakkındaki görüş ve uygulamaları. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2003;13(1), 4-8. <https://doi.org/10.17567/dfd.26888>
13. Şenocak, H. Ebeveynlerin çocuklarının kullandıkları ağız ve diş sağlığı bakım ürünlerini seçme kriterleri ve ilişkili faktörlerin değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon: 2023. Tez No: 790482.
14. Bayırlı, G. Diş çürüklerinden korunma. İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi. 1977;11(4), 286-296.
15. Vaizoğlu, S., Kirman, N., Kokanalı, K., Haytaoğlu, S., vd. Diş hekimliği fakültesi 2. ve 5. sınıf öğrencilerinin diş hekimi korkularının belirlenmesi. Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2004;21(2), 83-89.
16. Çelik, Ç. Diş Çürüklerinin önlenmesinde güncel yaklaşımlar. ADO Klinik Bilimler Dergisi. 2012;6(3):1284-92.
17. Hayasaki, H., Saitoh, I., Nakakura-Ohshima, K., Hanasaki, M., Nogami, Y., Nakajima, T., Hanasaki, M., Nogami, Y., Nakajima, T., Inada, E., Iwasaki, T., Iwase, Y., Sawami, T., Kawasaki, K., Murakami, N., Murakami, T., Kurosawa, M., Kimi, M., Kagoshima, A., Soda, N., & Yamasaki, Y. Tooth brushing for oral prophylaxis. Japanese Dental Science Review, 2014;50(3), 69-77.

18. Çelik, H. C.. Ağız ve diş sağlığı merkezine müracaat eden hastaların koruyucu ağız ve diş sağlığı hakkındaki bilgi düzeyleri (Denizli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi örneği), Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi, İstanbul: 2013. Tez No: 348294.
19. Tacirler Eğitim Vakfı Sultanbeyli Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim Araştırma Hastanesi, Diş Fırçalama <https://sultanbeyliadeah.saglik.gov.tr/TR,224435/dis-fircalama.html> Erişim tarihi: 10.10.2024
20. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2022 <https://dosyasb.saglik.gov.tr/Eklenti/48054/0/siy202205042024pdf.pdf> Erişim tarihi: 10.10.2024
21. Türk Diş Hekimleri Birliği, Ağız Diş Sağlığı ile İlgili Göstergeler https://www.tdb.org.tr/sag_menu_goster.php?id=96 Erişim tarihi: 10.10.2024
22. Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye Çocuk Araştırması 2022 https://www.tuik.gov.tr/media/announcements/turkiye_cocuk_arastirmasi.pdf Erişim tarihi: 10.10.2024
23. Türk Diş Hekimleri Birliği, Diş Macunu ve Fırça Kullanım Oranları https://www.tdb.org.tr/sag_menu_goster.php?id=148 Erişim tarihi: 10.10.2024
24. World Health Organization, Oral health data portal <https://www.who.int/data/gho/data/themes/oral-health-data-portal> Erişim tarihi: 10.10.2024
25. World Health Organization, Oral health prevalence of oral diseases <https://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicator-details/GHO/prevalence-of-untreated-caries-of-deciduous-teeth-in-children-1-9-years> Erişim tarihi: 10.10.2024
26. World Health Organization, Oral health prevalence of oral diseases <https://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicator-details/GHO/prevalence-of-untreated-caries-of-permanent-teeth-in-people-5--years> Erişim tarihi: 10.10.2024
27. World Health Organization, Oral health prevalence of oral diseases <https://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicator-details/GHO/prevalence-of-severe-periodontal-disease-in-people-15--years> Erişim tarihi: 10.10.2024
28. World Health Organization, Oral health prevalence of oral diseases <https://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicator-details/GHO/prevalence-of-edentulism-in-people-20--years> Erişim tarihi: 10.10.2024
29. World Health Organization, Oral health: Risk factors for oral diseases https://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicator-details/GHO/ORALHEALTH_SUGAR_AVAILABILITY Erişim tarihi: 10.10.2024
30. World Health Organization, Oral health workforce [https://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicator-details/GHO/dentists-\(per-10-000-population](https://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicator-details/GHO/dentists-(per-10-000-population) Erişim tarihi: 10.10.2024